

KOREYA RESPUBLIKASI KONGLOMERATLARINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Mamarasulova Iroda Zafarjon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17425313>

Koreya Respublikasi sanoat siyosati Yaponiya modeliga asoslangan bo'lib, ular taqlid qilish orqali o'z sanoatini rivojlantirishga kirishdilar. Har ikki mamlakatda birlamchi tovar va past malakali, ko'p mehnat talab qiladigan mahsulotlarni eksport qilishdan, yuqori malakali, yuqori texnologiyali mahsulotlarni eksport qilish yo'lga qo'yila boshladi. Ikkala mamlakatda ham sanoat proteksionizmi qo'llanildi, maqsadli sanoat ma'lum bir rivojlanish va eksport darajasiga erishgunga qadar davlat tomonidan ajratilgan investitsiyalar tomonidan moliyalashtirildi¹. Sanoatda eksport ulishining ortishiga chaebollar sababchi bo'ldi.

Tarkibiy jihatdan, chaebollar, shuningdek, yaponiyalik raqobatchilariga qaraganda ko'proq oilaviy, ierarxik, markazlashtirilgan va hukumat munosabatlariga ko'proq tayanadi. Bu farqlarning sababi bor. Koreya chaebolari ataylab tez rivojlanayotgan iqtisodiyotning chempioni bo'lish uchun yaratilgan, zaibatsular esa 1930-yillarda Yaponiya ekspansiyasidan keyin harbiy ta'minotni xarid qilish zarurligiga javoban o'sib bordi.

Chebol tizimida Koreya konglomeratlari hukumatdan moliyaviy yordam va arzon kredit oladi. Shunga qaramay, chebol tizimida tashqi kuzatuv tuzilmasi yo'q va tizim 1998-yilda bo'lgani kabi iqtisodiy tanazzulga olib kelishi mumkin². Koreya Respublikasida chebol kompaniyalari ham hukumat bilan nihoyatda yaqin aloqalarga ega, bu esa ba'zan chebolning xohishiga ko'ra iqtisodiy tartibga solishni amalga oshiradi. Vaqti-vaqti bilan bu korrupsiya va poraxo'rlik kabi ko'plab iqtisodiy va siyosiy muammolarga yo'l ochadi.

1997-yilda beshta Janubiy Koreyadagi eng yirik chebollar Hyundai, Daewoo, Samsung, Lucky-Goldstar va Sunkyong edi. 2001-yilda Daewoo bankrotligi va Hyundai qisman parchalanishi bilan vaziyat o'zgardi. Birinchi beshtalik: Samsung, Hyundai "MH" Group, Lucky-Goldstar, Sunkyong va Hyundai Motor. To'qqizta eng yirik chebol savdo kompaniyasining barcha eksportidagi ulushi 1975-yildagi 13% dan 1984-yilda 54,2% gacha o'sdi³.

Chaebollar o'sishining muhim omillari quyidagilar edi:

- Yapon zavodlariga egalik qilish;
- 1950-yillarda paxta, un va sementni qayta ishlash;
- Parkning sanoatlashtirish rejasiga rioya qilish.

Bugungi kunda beshta asosiy chebol mavjud bo'lib, ular eng katta, ko'proq diversifikatsiyalangan va eng kuchlisi: Hyundai, LG, SK, Lotte va Samsung. Ushbu besh kompaniya 1990-yilning ikkinchi yarmida bozordagi mavqeini barqarorlashtirgan holda juda ko'p o'sdi, xususan, ular Koreya iqtisodiyotining dvigateliga aylandi⁴.

¹ Rosser M.V., Rosser J.B. Jr. *Foundations of Macroeconomics*. – New York: McGraw-Hill, 2003. – P. 44.

² Chang S.-S., Gunnell D., Sterne J.C., Lu T., Cheng A.T. Was the economic crisis 1997–1998 responsible for rising suicide rates in East/Southeast Asia? A time–trend analysis for Japan, Hong Kong, South Korea, Taiwan, Singapore and Thailand // *Social Science & Medicine*. – Vol. 68, № 7. – 2009. – P. 322–331.

³ Rosser M. V., Rosser J. B. Jr. *Foundations of Macroeconomics*. – New York: McGraw-Hill, 2003. – P. 475.

⁴ Koo S. M. Korea's Big Business Groups and International Competitiveness // *The Korean Economy at a Crossroad: Development Prospects, Liberalization, and South–North Economic Integration*. – CT: Praeger, 1994. – P. 157-165.

2.1.2-rasm. Koreys konglomeratlarining boshqarilish sxemasi⁵

Koreya Respublikasi chebollari badavlat oilalarga tegishli bo'lgan konglomeratlar bo'lib, ular odatda mavjud turli sohalaridagi sho'ba korxonalari hisoblanadi. Chebollar Koreya iqtisodiyotida ustunlik qiladi va katta siyosiy va iqtisodiy ta'sirga ega. Chebollar qashshoq bo'lgan, qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan mamlakat dunyodagi eng yirik iqtisodiyotlardan biriga aylanishiga katta turtki bo'ldi.

Hukumat tomonidan ishlab chiqilgan rivojlanish yondashuvi bilan Koreya hukumati eksportga yo'naltirilgan korporatsiyalarga kredit ajratish bo'yicha imtiyozlar berdi. Natijada, ba'zi oilaviy kompaniyalar turli sohalar bilan shug'ullanadigan yirik biznes korporatsiyalariga aylandi⁶.

1997-yilda beshta Janubiy Koreyadagi eng yirik chebollar Hyundai, Daewoo, Samsung, Lucky-Goldstar va Sunkyong edi. 2001-yilda Daewoo bankrotligi va Hyundai qisman parchalanishi bilan vaziyat o'zgardi. Birinchi beshtalik: Samsung, Hyundai "MH" Group, Lucky-Goldstar, Sunkyong va Hyundai Motor. To'qqizta eng yirik chebol savdo kompaniyasining barcha eksportidagi ulushi 1975-yildagi 13% dan 1984-yilda 54,2% gacha o'sdi⁷.

Chaebollar o'sishining muhim omillari quyidagilar edi:

- Yapon zavodlariga egalik qilish;
- 1950-yillarda paxta, un va sementni qayta ishlash;
- Parkning sanoatlashtirish rejasiga rioya qilish.

Bugungi kunda beshta asosiy chaebol mavjud bo'lib, ular eng katta, ko'proq diversifikatsiyalangan va eng kuchlisi: Hyundai, LG, SK, Lotte va Samsung. Ushbu besh

⁵ Turli internet ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

⁶ Yeon-Ho L. *The State, Society, and Big Business in South Korea*. – London: Routledge press, 2007. – P. 18.

⁷ Rosser M. V., Rosser J. B. Jr. *Foundations of Macroeconomics*. – New York: McGraw-Hill, 2003. – P. 475.

kompaniya 1990-yilning ikkinchi yarmida bozordagi mavqeini barqarorlashtirgan holda juda ko'p o'sdi, xususan, ular Koreya iqtisodiyotining dvigateliga aylandi⁸.

Koreyaning Adolatli Savdo Komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, hozirda Koreyada chebollarning an'anaviy ta'rifiga mos keladigan 45 ta konglomerat mavjud. Birinchi o'ntalik Koreyadagi barcha biznes aktivlarining 27% dan ortig'iga egalik qiladi⁹. Chaebol Koreya Respublikasini iqtisodiy muvaffaqiyat tarixiga aylantirishga yordam bergan bo'lsa-da, ko'pchilik siyosatchilar va investorlar bu tizim XXI asr iqtisodiga mos bo'lmagan madaniy yodgorlik ekanligini ta'kidlaydilar.

Garchi Koreya Respublikasida qirqdan oshiq chebol ta'rifiga kiruvchi konglomeratlar mavjud bo'lsa ham, ulardan faqat bir nechtasi juda katta iqtisodiy kuch hisoblanadi. Eng yirik beshta chebol Koreya Respublikasi fond bozorining yarmini tashkil qiladi. Ushbu mega kompaniyalarda ko'p sonli ishchilar ishlaydi. Chebollar hukmronlik qiladi. Koreya hukumati, garchi bu ba'zan kichik va o'rta biznes va startaplarga yomon ta'sir ko'rsatsa ham, raqobatbardosh deb hisoblaydi. Kichik biznes egalari bunday kuchli kompaniyalarga duch kelishadi va ko'pincha ular juda cheklangan resurslari bilan raqobatlasha olmaydi va bozordan chiqib ketadi.

Xulosa qilish mumkinki, chaebollar Janubiy Koreya iqtisodiyotiga katta ta'sir ko'rsatadi. Koreyada sanoat va tijoratni rivojlantirish, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish chebollar bo'yniga qo'yilgan vazifadir. Iqtisodiy nuqtai nazardan qarasa, kichik va o'rta biznes hamda chebollar orasida hamkorlikni saqlagan holda hozirgidek o'sish suratlarini saqlab qolish juda muhim hisoblanadi.

⁸ Koo S. M. Korea's Big Business Groups and International Competitiveness // *The Korean Economy at a Crossroad: Development Prospects, Liberalization, and South-North Economic Integration*. – CT: Praeger, 1994. – P. 157-165.

⁹ <https://tinyurl.com/y8bwpl8m> (Murojaat sanasi: 02.04.2025).